

**SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI BOSHQARUV TEXNOLOGIYALARI
ASOSIDA ISHLAB CHIQRISHNI AVTOMATLASHTIRISH**

**Автоматизация производства на основе искусственного интеллекта и
технологий цифрового управления**

**AUTOMATION OF PRODUCTION BASED ON ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND DIGITAL CONTROL TECHNOLOGIES**

Akbarov Qodirali Qurbonali o'g'li

(Farg'ona davlat texnika universiteti assistenti)

(Tel.: +99890 561-16-68; qodirali.akbarov@mail.ru;))

10.5281/zenodo.18384323

Annotatsiya: Raqamli dastur bilan boshqariladigan mashinalarida ehtiyot qismlarni ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini avtomatlashtirishda, Suniy intellekt yordamida ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, uzatish, saqlash va boshqarish bilan bog'liq jarayonlarni nazorat qilish ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Bunda texnologik jarayonni rivojlantirish, sun'iy intellekt bilan dialog rejimida ishlash, dasturiy ta'minotni tayyorlash va tuzatish, qayta ishlash jarayonini tashkil etish va boshqarishda to'g'ri algoritmlash muhim rol o'ynaydi.

Texnologik jarayonni avtomatik dasturlash va qayta ishlash jarayonini boshqarish *inson-sun'iy intellekt-mashina* tizimi sifatida qaralishi mumkin, bunda inson sun'iy intellekt va elektron texnologiyaning noyob imkoniyatlaridan foydalanadi. Bu texnologiyalar faqat buyruqlarni bajaribgina qolmay, balki o'rganadi, bashorat qiladi, eng maqbulini tanlaydi va mustaqil qarorlar qabul qiladi.

Аннотация: В автоматизации технологических процессов производства запасных частей на станках с цифровым управлением управление процессами, связанными с приемом, обработкой, передачей, хранением и управлением данными, с использованием искусственного интеллекта открывает множество возможностей. В этом важную роль играют разработка технологического процесса, работа в диалоговом режиме с искусственным интеллектом, подготовка и корректировка программного обеспечения, правильная алгоритмизация в организации и управлении процессом обработки.

Автоматическое программирование технологического процесса и управление процессом обработки можно рассматривать как человеко-искусственный интеллект-машинную систему, в которой человек использует уникальные возможности искусственного интеллекта и электронной техники. Эти технологии не только выполняют команды, но и обучаются, прогнозируют, выбирают наиболее оптимальные решения и принимают самостоятельные решения.

Abstract: In the automation of technological processes for the production of spare parts on digitally controlled machines, control of processes associated with the reception, processing, transmission, storage and management of data using Artificial Intelligence creates many opportunities. In this, the development of the technological process, work in dialogue mode with artificial intelligence, preparation and correction of software, correct algorithmization in the organization and management of the processing process play an important role.

Automatic programming of the technological process and control of the processing process can be considered as a human-artificial intelligence-machine system, in which a person uses the unique capabilities of artificial intelligence and electronic technology. These technologies not only execute commands, but also learn, predict, select the most optimal and make independent decisions.

Kalit soʻzlar: CNC (Computer Numerical Control), RDB (Raqamli dasturda boshqaruv, avtomatlashtirish, boshqaruv dasturi, texnologik jarayon, sunʼiy intellekt, CLDATA, RAM. Oʻrganishga asoslangan boshqaruv

Suniy intellekt texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda katta hajmdagi sensor uztilgan maʼlumotlar oqimini tahlil qilib, jarayon koʻrsatkichlarining maqbul qiymatlarini mustaqil aniqlaydi. [1] Bu jarayon mashinali oʻqitish algoritmlariga tayangan holda bajarish mumkin

Hozirdagi avtomatlashtirish tizimlari belgilangan algoritmlar doirasida ishlaydi. Sunʼiy intellekt esa oʻzini real vaqtda qayta sozlab, kutilmagan oʻzgarishlarga moslasha oladi. Bundan tashqari sunʼiy intellekt algoritmlari uskuna nosozliklarini oldindan aniqlash orqali texnik xizmat koʻrsatish samaradorligini oshiradi. Fizik

jarayonlar va raqamli modellarning integratsiyasi ham ta'minlashi mumkin. Ular real vaqt rejimida monitoring, nazorat va optimallashtirish imkonini beradi. Raqamli nusxa olish texnologiyasi ishlab chiqarish liniyalarining virtual nusxasini yaratish imkonini beradi. Bunda jarayonni simulyatsiya qilish, xatoliklarni oldindan aniqlash, resurslarni optimal taqsimlash, eksperimentlarni xavfsiz amalga oshirish imkoniyatini yaratadi.

Sun'iy intellekga yordamchi sifatida sensorlar, smart qurilmalar va tarmoqlangan tizimlar real vaqtda ma'lumot uzatishni va almashinuvini ta'minlab beradi. Bu bizga monitoringni soddalashtiradi, ma'lumotga asoslangan boshqaruvni kuchaytiradi, tizimlar o'rtasidagi sinxronlashuvni yaxshilab beradi.

Mahsulot sifati nazoratida ham kompyuter ko'ruv tizimlari yordamida yuqori aniqlikda baholanadi. Bu jarayon ham sun'iy intellekt yordamida tezroq va ishonchli amalga oshiriladi. Bu ayniqsa yig'uv sanoatida ancha foyda keltiradi.

Resurs tejankor texnologiyaga ham juda mos tushadi chunki sun'iy intellekt orqali material sarfini, energiya iste'molini va mehnat resurslarini aniq tahlil qilib, eng maqbul rejimlarni ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

1-rasm. Sun'iy intellekt yordamida tizimni avtomatlashtirish.

Raqamli dastur bilan boshqariladigan dastgohlarni hamda boshqariladigan robotlarni sun'iy intellekt yordamida boshqaruvda ham qo'llash va buning natijasida ancha afzalliklarni sanash mumkin. Belgilangan kordinatalarni aniq topishi, texnologik

operatsiyalar ketma-ketligini moslashuvchan o'zgartirishi, bir necha kordinatalar bo'yicha bir vaqtda ishlay olish kabi afzalliklari mavjud.

Ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlashda ham sun'iy intellekt asosida nosozliklarni aniqlash algoritmlarini qo'llashimiz mumkin bo'ladi. [3] Bu energiya ta'minotida ham energiya sarfi dinamikasini bashorat qilish va elektr tarmoqlarini smart boshqarish imkonini beradi.

Nazorat dasturini tayyorlash katta hajmdagi maxsus ma'lumotlarni qayta ishlashni talab qiladi. Dasturlash va dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni avtomatlashtirish uchun kompyuterlardan foydalanish turli xil muammolarni hal qilish uchun maxsus dasturiy ta'minot va matematikani ishlab chiqishni talab qildi.

2-rasm. Avtomatlashtirilgan tizimning funksional sxemasi

Raqamli dastur bilan boshqariladigan kesish mashinasida foydalanishda birinchi qadam dastur kodini sun'iy intellekt orqali yaratish mumkin. Ushbu kod mashinaga qayerga harakat qilish kerakligini, qanchalik tez kesish kerakligini, qanday asboblardan foydalanishni va qaysi materialni kesayotganini aytadi.

Kod tugallangandan so'ng, operator uni RDB boshqaruv tizimiga qo'yadi. Keyin ular mashinaga quvvatni yoqadilar. [7] Keyingi qadam, hamma narsa to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qilish uchun sinov dasturini ishga tushirishdir.

Har bir narsa kutilganidek ishlayotganiga ishonch hosil qilgandan so'ng, ishlov beriladigan qism joyiga qo'yiladi. Mexanizm operatori bizga metall kesish xizmatini taqdim etishi mumkin.

3-rasm. Avtomatlashtirilgan tizimning prinsipl sxemasi

Kamchilik shundaki, bu mashinalar sekinroq ishlaydi, chunki ular ochiq/yopiq tizimlar kabi bir vaqtning o'zida bir qismni bajarishdan ko'ra, har bir qadamni o'ylab, rejalashtirishlari kerak. Bundan tashqari, kompyuter sensorlardan qancha material kesilganligi va asbobning qaerda joylashgani haqida ma'lumot olishi uchun maxsus qurilmalar biriktirilishi kerak.

Issiqlik, namlik, bosim, tebranish kabi talablar yuqori bo'lgan joylarda sensorlar tez ishdan chiqadi. Real vaqt rejimida ishlaydigan tizimlarda kechikish boshqaruv sifatini pasaytiradi. Ehtiyot qismlar va servis xizmati narxi juda baland, avtomatlashtirilgan qurilmalar uchun servisni faqat rasmiy dillerlar bajaradi, protokollarning mos emasligi, qo'shimcha interfeyslar talab qiladi.

Bundan tashqari avtomatlashgan tizim barqarorliklarini aniqlashda ham PID sozlamalarining noto'g'ri tanlanishi tebranish yoki kech reaksiyaga olib keladi bu esa turg'unlik tahlilida murakkab algoritmlar talab qiladi. Bu muammolarni sun'iy intellekt yordamida hal qilish mumkin.

Xulosa:

Sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni filtratsiya qilib, sensorlar xato o'qish berayotganda anomaliyani aniqlab, haqiqiy qiymatni taxminiy hisoblab beradi. Prediktiv xatoliklarni aniqlab sensorning ishlashidagi o'zgarishni oldindan sezib, ishdan chiqishidan oldin ogohlantiradi. Real sensor o'rniga sun'iy intellekt yordamida

hisoblangan qiymatlar ishlatilishi mumkin. Qolaversa qaysi detal qachon ishdan chiqishini oldindan aniqlikda aytib bera oladi va keraksiz almashtirishlar kamayadi.

Resurs sarfini ham sun'iy intellekt orqali kamaytirish mumkin, energiya, moylash, uskuna yuklanishini tahlil qilib xizmat muddati oshirib beradi. Natijada servis xarajatlari kamayadi, ehtiyot qismlar uzog'roq ishlaydi.

Avtomatlashtirilgan tizimning barqarorligini ta'minlash uchun qo'llanilgan PID regulyatori koeffitsientlarini ham sun'iy intellekt o'zi eng maqbulini tanlaydi va ishga tushiradi. Tizim yuklamasi o'zgarganda ham sun'iy intellekt o'zi regulyatorni real vaqt rejimida qayta sozlaydi. Xattoki kelajak holatini bashorat qilib eng yaxshi boshqaruvni tanlaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Akbarov, Q. (2023). TITAN VA PO 'LAT QOTISHMALARI YUZALARINI, KIMYOVIY-TERMIK ISHLOV BERISH AZOTLASH USULIDA QATTIQLIGINI VA MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions.
2. Akbarov, Q. Q. O. G. L. (2021). Titan qotishmalari materiallariga ishlov berish usullarini tadqiq qilishni dolzarbligi. *Science and Education*, 2(6), 252-257.
3. Qurbonali O'G'li, A. Q., & Dilshodjon O'G'li, T. I. (2022). Reconstruction of Machined Surfaces by Contact Welding and Milling of Worn Parts.
4. Qurbonali o'g'li, A. Q. (2024). Development of Emotional Intelligence in Preschool Children. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 26-29.
5. Qurbonali o'g'li, A. Q. (2024). Basic Principles and Approaches of The Green Economy. *Journal of History, Modernity, and Society*, 1(1), 24-33.
6. Qurbonali o'g'li, A. Q. (2025). Basic Principles and Approaches of The Green Economy. *International Journal of Diversity and Multiculturalism*, 2(1), 5-10.
7. Numanovich, F. S., Maxmutjonovich, A. S., & Qurbonali o'g'li, A. Q. Application Of Vibroacoustic Signals In Processing Complex Surfaces Of Titanium Alloys. *Academicia Globe*, 3(03), 161-170.